

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6459129>

Каримова Эзола

*ДжГПИ. Магистрант 2 курса факультета
русского языка и литературы.*

Джалматова З.Д

Научный руководитель доц.

Аннотация: В статье рассматриваются особенности построения неомифологической системы в романе В. Пелевина «Generation “П”». В ходе исследования рассматривается и анализируется связь синтезированных Пелевиным неомифологем с существующими мифологемами. Нами проводится исследование способа создания автором неомифологической системы с отслеживанием первоисточника её составляющих. Также мы отвечаем на вопрос: насколько соответствует традиции архаического мифа система В. Пелевина.

Ключевые слова: Мифология, неомифология, мифологема, В. Пелевин, «Generation “П”», художественная действительность, Иштар, ритуальный брак, ритуал, Вавилон.

Значимость вклада Виктора Пелевина отмечаема фактом включения его творчество в многие учебные пособия по русскому постмодернизму, такие как «Русский литературный постмодернизм» В. Н. Курицына [7], «Современная русская литература. Постмодернизм и неопостмодернизм: учебное пособие для студентов вузов»

[6] Д. В. Кротовой. В работах современных литературоведов рассматриваются разные грани творчества Виктора Пелевина, наиболее новой и охватывающей смежную с нашим исследованием тематику является монография Янь Мэйпина «Восточные мотивы в произведениях Виктора Пелевина» [9] с культурологической позиции. Значителен вклад Д. В. Нечепуренко в литературоведческое рассмотрение системы персонажей автора, его работа «Характерология В. О. Пелевина» [10].

В нашей работе будет затронут не столько неомифологический аспект, сколько мифологическое в творчестве В. О. Пелевина, реализация его в романе «Generation “П”». По нашему мнению, немалый ряд неомифологем базируется на следовании принципам архаической традиции и синтеза её элементов. По большому счёту, мы будем аргументировать эту точку зрения на протяжении последующего материала.

Сконцентрируем внимание на особенностях текста внутри текста, на созданной Пелевиным статье: «Вавилон: Три загадки халдеев». Её фрагменты выдаются

писателем за приложение к диссертации по истории древнего мира, именно на базе данной квазинаучной работы выстраивается базис неомифологический художественной действительности романа. Так как с ритуальной точки зрения всё повествования сводится к браку с Иштар – в основном мы разбираем особенности, связанные с её образом.

Вавилен Татарский, главный герой романа «Generation “П”», видит в оговоренной нами статье рисунок, изображающий халдея на зиккурате с ритуальными предметами – зеркалом и маской [12, с. 42]. Из текста он узнаёт, что – это ритуальные предметы Иш- тар. «Иштар в золотой маске, смотрящаяся в зеркало» [12, с. 42] является выражением основного символизма культа богини. «Золото суть тело богини; его негативная проекция – свет звезд» [12, с. 42]. Приводимые Пелевиным фразы не достоверны отношении Иштар или аккадскоавилонской культуры. Но и плодом современного мышления, далёкого от религий древности, их назвать никак нельзя. Мы не знаем упоминаний о маске или зеркале, как ритуальных предметах халдеев. Но, подлинная Иштар действительно связана с золотом и богатством как таковым.

Для лучшего понимания обратимся к шумероаккадской культурной системе. Наиболее древним именем рассматриваемой богини считается «Инанна», как называли её древние шумеры, Иштар – вавилонский вариант имени [18, с. 159]. По мнению Торкиль- да Якобсена, слово «Инанна» переводится как «госпожа финиковых гроздей» [18, с.30]. Исследователь считает, что от этой роли сфера идентичности богини стала расти и «...её власть распространилась на кладовые в целом, в том числе на хранилища шерсти, мяса, зерна» [18, с. 151]. С рассматриваемой концепцией не согласен И.М. Дьяконов, выступивший ответственным редактором книги «Сокровища Тьмы» [18, с.6]. Однако и он не отрицает роли божества, как покровительствующего богатству, в частности через господство над урожаем (плодородием) и половой жизнью ...» [4, с. 97].

Когда богатство стало восприниматься не столько урожаем, сколько драгоценными металлами, или же в той среде, где происходила такая перемена, Иштар актуализирует связь с золотом. Заглянем в важнейшее произведение Шумероаккадской литературы:

«Эпос о Гильгамеше». Богиня пытается соблазнить главного героя при помощи следующих аргументов: «Ты будешь мужем, я буду женою! / Приготовлю для тебя золотую колесницу, / С золотыми колесами...» [17, с. 39]. Далее она упоминает и о других атрибутах богатства, но начинает именно с золота.

Теперь вернёмся к произведению Пелевина. Рассматривание им Иштар как идеи золота в значении богатства имеет под собой веские основы, несмотря на то, что эта функция является только одной из множества для аутентичной Инанны-Иштар. А, если мы будем считать мнение Якобсена верным, то данная функция является древнейшей основополагающей для богини.

Теперь обратимся к значению негативной проекции как света звёзд. Отбросив нюансы интеллектуализации в синтезированном Пелевиным тексте статьи, мы поймём, что это указание на присущую сущности Иштар астральную (звёздную природу). И это тоже имеет основу в мифологии, в данном контексте – в Вавилонской, где Иштар отождествлялась с Утренней звездой и планетарным небом, то есть астральным (звёздным) топосом [4, с. 142].

Маски и зеркала в использованном автором значении не проявляли себя в шумеро-аккадской или вавилонской культуре, если, что следует из проанализированных нами работ в этой области. Вероятнее всего, рассматриваемые предметы уже являются приписанными халдеям автором, и в этом случае «для создания космоса романа привлекается (курсив наш) шумероаккадская мифология» [3, с. 7], а не является говорящей о себе самой. Но авторский ход с предметами Иштар проделан для более красноречивого символического выражения сути гильдии халдеев и их покровительницы в ху- дожественном мире произведения.

Маска – важнейший атрибут священных обрядов в различных обществах ещё в архаике, так одно из посвящений у австралийских аборигенов осуществляют «в масках, со знаками племени в руках» [16, с. 31], ту же роль маски выполняют в Африке и Новой Гвинее [16, с. 88]. Упомянём, что существует обширный научный труд Клода Леви-Стросса посвящённый теме функционирования масок в древних обществах [8].

Маска скрывает лица, то есть индивидуальночеловеческий аспект носящего её. Это подчёркивает первичность принадлежности человека определенной группе или роли (в рассматриваемом контексте, иницирующего). Зеркало «является символом воображения или сознания... связано с водой как отражателем и с мифом о Нарциссе...» [13, с. 209]. Более всего для нас интересна связь зеркала с мифом о Нарциссе изза некоторой схожести действия, напомним, что Нарцисс влюбился в своё отражение, всё смотрел на него и смотрел, пока не умер [11, с. 90–94]. Он пострадал изза самолюбования, но катализатором этого выступила зеркальная водная гладь, зеркало. Значит, в его свойствах ещё пленение, приваанность (вспомним сказку о Белоснежке) и некоторая опасность. Мэнли П. Холл, когда пишет об элевсинских мистериях, трактует миф о Нарциссе как принятие человеком своего отражения из «безжизненной глины» за истину и тем самым лишения им самого себя раскрытия истинного Я и достижения бессмертия [15, с. 86]. Далее исследователь упоминает, что и зеркало Вакха стало причиной падения в иллюзии [15, с. 96]. Существуют и свидетельства о ношении зеркал персидскими магами как символа иллюзии, или же Низа, противопоставленного небесам, и являющегося их отражением [15, с. 271]. И это свидетельствует о возможности наличия у халдеев зеркал как ритуального атрибута.

Иштар смотрит на себя в зеркало в золотой маске, следовательно, отождествляет своё лицо с отражением – золотого, искусственного. На аллегорическом языке

Пелевин уже сказал, что Иштар превратилась в золото, о чём напрямую он скажет в самом конце книги через слова Азадовского [12, с. 334].

В «Божественном Поймандре» приводится перекликающийся со смыслом нашего сюжет, где человек, существо из мира небесного, влюбляется в своё отражение (вариант нарцисса) и спускается в него, «Разумная Вещь соединяет Себя с неразумным образом или формой» [15, с. 127]. Возможно, Иштар показана как потерявшая свою божественную суть, принадлежность небесному миру, и обретшая земную сущность именно через маску и зеркало.

Дальше, в выдержках из того же «научного» текста внутри «Generation “П”» Татарский узнаёт о трёх загадках Иштар, отгадав которые любой вавилонянин может стать ритуальным мужем богини [12, с. 43]. Дополним наше исследование информацией о священном браке в древней Месопотамии. Изначально речь идёт о браке божества с божеством: Нанна и Ниргаль, Энлиль и Нинлиль, Иштар и Думузи. Но существуют многие вариации. Например, если традиция обожествляет царя, то возможен священный брак его, как земного божества, с его наложницей [4, с. 164]. Другой вариант – ежегодный союз царя с одной жрицей богини, олицетворявшей её «дабы обеспечить плодородие земли и женского чрева» [5, с. 213]. Поэтому ясно, что ритуальный брак с Иштар не мог проходить с любым жителем Вавилона, однако во время ритуального брака любой житель Вавилона, мог совокупиться с с храмовой жрицей Иштар, однако не о каких загадках перед этим упоминаний нет.

Но их мотив, вернее мотив их роли, здесь выражен именно в традиции (или ритуале), встречающемся в античности, где от отгадывания загадок зависит судьба человека. В рассматриваемом контексте транслируется сюжет о Сфинксе (или Сфинге) древнегреческой мифологии. Речь идёт о мифологеме чудовища, которое убивает неотгадавших загаданную им загадку [2, с. 66]. В результате чего, тому, кто даст чудовищу правильный ответ власти Фив предложили в жёны царицу и власть над городом [2, с. 66]. А вавилонянин, разгадавший три загадки Иштар, (в художественной действительности Пелевина) удостоивался священного брака, но в случае неправильных ответов – сбрасывался стражем вниз [12, с. 45– 46].

Подобный сюжет можно назвать кроссмифологическим. В древнескандинавской мифологии Один отгадывает загадки великана Вафтруднира, чтобы получить от него доступ к колодцу мудрости [14, с. 31], индийский царь Юдхиштхира даёт верные ответы на загадки ракшаса (лесного демона) после чего последний оживляет его братьев [1, с. 90]. Но более всего пересечений наблюдается с сюжетом о Сфинксе, особенно учитывая брак, следующий после правильного ответа.

Следовательно, Пелевин не столько создаёт неомиф, сколько реконструирует в художественном тексте универсальное для архаической мифологии событие на базе ассировавилонской системы.

Выводы. Неомифологическая система Виктора Пелевина выстроена при использовании богатого материала аутентичной мифологии и на базе реально существующих ритуалов, представлений и логике мифа.

В отношении Иштар автор использует одну из её фактических ипостасей (покровительница богатства) как основную для реализации своего замысла, связанного с ценностями современного социума.

Автор как бы реконструирует возможные с точки зрения мифологических прецедентов части ритуальной системы Вавилона, которых в нём не было, на равнее с теми, которые были. Смысл данного приёма в демонстрации читателю полноценной мифологической действительности, затрагивающей отдельные образы не только с восточной, но и индоевропейской общности.

С помощью мифологии и художественного объединения разных её пластов в один Виктор Пелевин внутри мира «Generation “П”» создаёт целостный фрагмент художественного мира архаической мифологии в древневавилонской её «оболочке».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках: сборник статей / под ред. Е. М. Мелетинского. – М.: Наука, 1988. – 329 с.
2. Диодор. Греческая мифология. – М.: Лабиринт, 2000. – 224 с.
3. Дмитриев, А. В. Неомифологизм в структуре романов В. Пелевина: автореф. дисс. ... канд. филол. наук / А.В. Дмитриев. – Волгоград, 2002. – 17 с.
4. Дьяконов, И. М. Архаические мифы Востока и Запада / И. М. Дьяконов. – М.: Наука, 1990. – 247 с.
5. Крамер, Н. Сэмюэл. История начинается в Шумере / Сэмю- эл Н. Крамер. – М.: Наука, 1991. – 235 с.
6. Кротова, Д. В. Современная русская литература. Постмо- дернизм и неопостмодернизм: учебное пособие для студентов ву- зов / Д. В. Кротова. – М.: МАКС, 2018. – 224 с.
7. Курицын, В. Русский литературный постмодернизм / В. Ку- рицын. – М.: ОГИ, 2000. – 288 с.
8. Леви-Строс, К. Путь масок / К. Леви-Строс. – М.: Республи- ка, 2000. – 399 с.
9. Мэйпин, Янь. Восточные мотивы в творчестве В. Пелевина: монография / Янь Мэйпин. – Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2019. – 184 с.
10. Нечепуренко, Д. В. Характерология В. О. Пелевина: авто- реф. дисс. ... канд. филол. наук / Д. В. Нечепуренко. – Екате- рин- бург, 2014. – 19 с.
11. Овидий, Публий Назон. Метаморфозы / Публий Овидий На- зон. – М.: Художественная литература, 1977. – 430 с.

12. Пелевин, В. «Generation “П”» / В. Пелевин. – М.: Аст, 2019. – 352 с.
13. Словарь символов / сост. Керлот Хуан Эдуардо. – М.: REFL- book, 1994. – 608с.
14. Старшая Эдда: древнеисландские песни о богах и героях / пер. А. И. Корсуна. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 259 с.
15. Холл, Мэнли П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символи- ческой философии / П. Мэнли Холл. – М.: Эксмо, 2007. – 864с.
16. Элиаде, Мирча. Тайные общества. Обряды инициации и по- священия / Мирча Элиаде – М.: Университетская книга, 1999. – 356 с.
17. Эпос о Гильгамеше (О всё видавшем) / пер. с аккадского И. М. Дьяконов. – СПб.: Наука, 2006. – 212с.
18. Якобсен, Торкильд. Сокровище тьмы: история месопотамс- кой религии / Торкильд Якобсен. – М.: Восточная литература; РАН, 1995. – 293 с.

